

Umar ibn Xattob islom olamidagi eng adolatli sahoba

*Toshkent axborot texnologiyalari
universiteti Samarqand filiali
AX23-08 guruh talabasi Jo'raqulov O.*

Annotatsiya: Ushbu maqolada islom xalifalaridan biri Umar ibn Xattob islom dini tarqalishi va payg'ambar sunnatlarini saqlab qolishdagi xizmatlari to'g'risidagi ma'lumotlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: islom, din, xalifa, adolat, erkinlik, hadis, Qur'on, ilm, ma'rifat sodiqlik.

Umar Ibn Al-Xattob Al-Foruq (Umar ibn Xattob) (arabcha: **ب ن عمر** ;**الخطاب** ;o'qilishi: 'Omar ibn al-Xattāb; taxminan 584-yil — 644-yil) — dastlabki to'rt xalifadan ikkinchisi (hukmronlik yillari 634—644), jannat bashorati berilgan 10 ta sahobalardan biri. U kishing to'liq ismlari Umar ibn Xattob ibn Nufayl ibn Abdul Uzzo ibn Riyoh ibn Abdulloh ibn Qurt ibn Razah ibn Adiy ibn Ka'b ibn Lu'ay al-Qarashiy al-adaviydir. U kishi o'zlarining yettinchi bobolarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning nasablari ila tutashadilar. Shuningdek, Buyuk Umar nomi bilan ham mashhur. Asli Quraysh qabilasining Banu Adi sulolasidan. „Xulafa ur-Roshidun“ („To'g'ri yo'ldagi xalifalar“) nomini olgan xalifalardan biri. Islomni taxminan 616-yili qabul qilgan. Muhammadning yaqin safdoshlaridan biri, u olib borgan barcha janglarda qatnashgan. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu kuchli va shiddatli bo'lganliklari uchun Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam u kishiga Abu Hafs degan kunya berganlar. Bu "Sherning otasi" degan ma'noni anglatadi. U kishiga Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana Foruq, ya'ni "Haq ila botilni ajratuvchi" degan laqabni ham berganlar. Bizning xalqimiz orasida u kishi Umari Odil nomi bilan mashhurdirlar. Umar ibn Xattob Pay'gambarimiz (s.a.v) dan 13 yosh kichik bo'lganlar. U kishining otalari - Xattob ibn Nufayl. Onalari

Xantama binti Hoshim ibn al-Mug'iyra al Maxzumiya bo'lib, u kishi Xolid ibn Valid rodiyallohu anhuning amakilarining qizlari bo'lgan. Umar ibn Xattob johiliyat davrida Qurayshning ashroflaridan hisoblanib, ularga elchilik vazifasi topshirilgan edi. Orada urush chiqib qolsa u kishi elchilik qilar edilar.

Nabiy sollallohu alayhi vasallam: "Albatta Alloh haqni Umarning tilida va dilida qilgandir", dedilar". Termiziy rivoyat qilgan.

Abu Bakr o'limidan avval Umarni o'z o'rniga tavsiya etgan. Umarning xalifalik davrida islom Iroq, Suriya, Misr, Liviyaga tarqaldi. Eron hududlari xalifalikka qo'shildi. Arab-musulmon saltanati tarkib topa boshladi. Uning davrida barcha asosiy ma'muriy-huquqiy muassasalar, avvalo soliq-o'lpon tizimi tuzildi. Musulmonlar jamoasi tez orada ruhoniylar idora etadigan davlatga aylandi. Bu hol Umar xalifa unvoniga birinchi bo'lib qo'shimcha amir almo'minin (mo'minlar hukmdori) unvonini qabul qilishida ham ifodalandi. Umar yangi musulmon yil hisobi — hijriy yil taqvimini joriy etdi. Sunniylar tarixiy an'anasida Umar risoladagidek hukmdor, ya'ni taqvodor, musulmonlarga nisbatan adolatli, dushmanlarga beshafqat inson sifatida ta'riflanadi. Uning davri islomning „oltin asri“ deb ulug'lanadi. Umar Muhammadning Madinadagi qabri yoniga dafn etilgan. Umar ibn Hattobdan so'ng Usman ibn Affon mo'minlarga amir bo'ladi.

Hazrati Umarning sifatleri. Roviylar bizga Umar rodiyallohu anhuning tana tuzilishlari haqida ham ma'lumotlar qoldirganlar. Umar rodiyallohu anhu novcha, jussador, kal, oppoq, ikki yanoqlari qizil odam bo'lgan ekanlar.

Hazrati Umarning islomga kelishlari. Johiliyat jamiyat ruhida o'sgan Hazrati Umar islom yangi paydo bo'lganida, unga qattiq qarshilik ko'rsatganlardan biri edilar. Lekin u kishing sof tabiatlari o'zini ko'rsatishi turgan gap edi. Buning ustiga Payg'ambar (s.a.v) duolari qabul bo'ldi. Ibn Umar rodiyallohu anhumodan rivoyat qilinadi: "Nabiy sollollohu alayhi vasallam: "Allohim! Islomni o'zingga mahbub bo'lgan ushbu ikki odamning - Abu Jahl yoki Umar ibn Xattobning biri bilan aziz qilgin!" dedilar. Bas, u zotga ikkisidan

mahbubi Umar edi. Ertasiga, Umar Rasullulloh (s.a.v) ning oldilariga kelib musulmon bo'ldi". Termiziy rivoyat qilgan.

Xalifa sifatida ish boshlashlari - Umar ibn Xattob rodiyallohu anhuga 13- hijriy sana jumadul oxir oyining 8 kuni qolganda, seshanba kuni bay'at qilinadi. U kishining xalifa sifatida qilgan birinchi ishlari shomdagi islom lashkarlariga Abu Bakr Siddiq rodiyallohu anhuning vafotlari haqidagi xabar hamda Xolid ibn Valid rodiyallohu anhuni lashkarboshilikdan bo'shatib, o'rniga Abu Ubayda ibn Jarroh rodiyallohu anhuning tayin qilinganligi haqida xabar yuborish bo'ldi. Bu xabar yetib borganda, musulmon fotixlar Yarmukda Xolid ibn Valid rodiyallohu anhuning qo'mondonliklari ostida rumliklar bilan katta jangga kirish arafasida turgan edilar. Shuning uchun Xolid ibn Valid (r.a) ham, Abu Ubayda ibn Jarroh (r.a) ham ushbu xabarni odamlarga jangdan keyin aytishga qaror qildilar. Jang musulmonlarning zafari bilan yakunlanadigan keyingina ularga xabarni aytdilar. Bu amrga binoan Xolid ibn Valid (r.a) bosh lashkarboshilikdan guruh lashkarboshiligiga tushirilgan edilar. U kishi hech narsa bo'lmagandek, o'z faoliyatlarini davom ettiraverdilar.

Hadislar. Hazrat Umar tunlari Madina ko'chalarini aylanib yurishga odatlangan edi. Ana shunday sayrlarning birida go'dak yig'isini eshitib qolib, yaqinlashdi va ichkaridan erkak kishining: "Bolaga nima bo'ldi? Alloh haqqi, uni emizgin!" degani va ayol kishining: "Borib bolaga yegulik olib keling", deb javob qaytarganini eshitib qoldi. Umar yana bir kecha ularning eshigi oldidan o'tdi. Ichkaridan yana erkak kishining: "Alloh haqqi, bolani emizsang-chi", degan tanbehi eshitildi. Umar uchinchi kecha ana shu uyning oldida tunab qoldi va erning g'azab aralash: "Senga o'xshagan onani hech ham ko'rgan emasman, nima bo'ldi o'zi?" deb so'ragani, ayolning: "Meni tinch qo'ying, Umar ibn Xattob faqat ko'krakdan ajragan bolalar uchun maosh to'laydi, mening bolam esa emadi", deganini eshitdi. Bu gapdan so'ng hazrat Umar yig'lab yubordi. Ko'p yig'laganidan bomdodda imomlikka o'tib berolmadi. Bu holga tushunmay turgan musulmonlar namozdan so'ng shavkatli amirning: "Ey Umar, Qiyomat

kunida sho‘ring quriydigan bo‘ldi. Qanchadan-qancha bolalarning haqiga zomin bo‘lding”, deya o‘zini malomat qilganini eshitishdi. So‘ngra Umar : “Ey odamlar, Alloh haqqi, bugundan boshlab, bolalaringizni sutdan ajratmang. Qiyomat kunida ular tufayli so‘roqqa tutilmasligim uchun Islomda tug‘ilgan har bir go‘dakka maosh tayin qilaman”, dedi.

Quraysh ayollari Payg‘ambarimizdan dinni o‘rganayotgan edi. Gaplashayotgan vaqtlarida tovushlarini Nabiyning ovozlariidan yuqori ko‘tarib yuborishdi. Shu payt hazrat Umar eshik taqillatib qoldi. Uning ovozini eshitgach, ayollarning dami ichiga tushib, qo‘rqib ketishdi. Nabiy esa kulib yubordilar. Hazrat Umar ichkariga kirganida unga: “Bilasanmi, Umar, anavi ayollar mening huzurimda gaplashib o‘tirib, ovozlariini menikidan baland ko‘tarayotgan edilar. Sen kelishing bilan jim bo‘lib qoldilar, nafasleri ichiga tushib ketdi”, dedilar. Shunda Umar: “Ey Allohning rasuli, sizdan qo‘rqishlariga haqliroqsiz”, dedi va ayollarga qarata: “Ey o‘z jonining dushmanleri, mendan qo‘rqasizlar-u, Allohning rasulidan qo‘rqmaysizlarmi?!” dedi. Ayollar unga javoban: “Axir sen qo‘polsan-da”, dedilar. Payg‘ambar kulib yubordilar va: “Ey Umar, agar shayton senga yo‘lda duch kelib qolsa, o‘ziga boshqa yo‘l topib ketadi”, dedilar.

Umar ibn Khattab, ya'ni Umar ibn al-Khattab, Islomning birinchi nevbatdagi rafiqalaridan va ikkinchi kalifiy bo‘lgan sahaba. Umar ibn Khattab, Islomning tarixiy va ma'naviy ahamiyatga ega bo‘lgan shaxslardan biridir.

Umar ibn Khattab 584-yilda Makkada tug‘ilgan. U uning otasi, o‘zi ham musulmon bo‘lgan Abu Khattab, Quraysh bo‘yiga mansub bo‘lgan bir oilaning a‘zosi edi. Umar ibn Khattab zamonaviy tarixda aqlli, qo‘rqoq va hukmdor sifatida namoyon bo‘lgan. U shovqinli va o‘zining fikr va salohiyatini ko‘zga o‘tirgan inson edi.

Umar ibn Khattab, Islomning paydo bo'lganidan so'ng to'rt yil davomida musulmon bo'ldi. U Paygambar Muhammadga ishonishni qabul qildi va Islomga kirishdi. U nafaqat Islomga kirgan, balki uning tarqatuvchi va qo'llaganligi bilan tan olgan sahabalardan biri bo'ldi. Umar ibn Khattabning Islomga kirishi Islomning kuchli o'sishi bilan bog'liq. Uning Islomga kirishidan so'ng, Umar ibn Khattab dindorlikning har tomonlama o'zgarishlarini kuzatib borishdi va uning dindorlik tomonidagi ko'rsatkichlari yuqori bo'ldi.

Umar ibn Khattab, Paygambar Muhammadning hayoti davomida unga ko'maklashgan, Islom davlatida yuqori mas'uliyatga ega bo'lgan katta xizmatlarni bajarib kelgan katta bir khalifadir. U Paygambar Muhammadning vafotidan so'ng 634-yilda khalifa bo'lib kelgan va uning khalifalar davrida Islom davlatini qurish va rivojlantirishga o'tgan. Uning khalifaligi davrida musulmonlarning hududlari kengaydi va Islom yuqori maqomga erishadi.

Umar ibn Khattabning khalifaligi davrida, uning boshqarishida Islom davlati katta yutuqli yurishdi. Uning boshqarishida Islomning doimo bo'lajak o'sishi va rivojlanishi uchun muhim qarorlar va qonunlar qabul qilingan. U yengil va adolatsizligtan qo'rqmaydigan inson edi va uning adliya tizimi uning davomida kuchaydi. Uning xalqqa qarshi munosabati ham adolatsizlikning yo'qotilishi bilan bog'liq edi.

Umar ibn Khattabning khalifaligi davrida qo'shinlar kengaydi va Islom davlati kuchliroq bo'ldi. Uning xalifaligi davrida musulmonlarning hududlari kengaydi va Islomning tarqatuvchi o'sishi bor edi. Umar ibn Khattab 644-yilda shahid bo'ldi, ammo uning xizmatlari va qo'llab-quvvatlashlari Islom tarixida yadgar bo'lib qolgan. Uning shahadati Islom jamiyatida katta qismoq bilan qabul qilindi va uning tegishli zamini va hayoti Islom adabiyotida keng o'rin tutadi.

“Hidoyat” jurnalining 2012 yil, 12-sonidan olindi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Hadis va Hayot, 21-juz, Abu Bakr va Umar rodiyallohu anxumo.
2. Ummataliyev. S. Ilk islom tarixidan oltin sahifalar. Ummaviylar davri. -T. : O'qituvchi, 2021. – 296 B.
3. Jaloliddin Suyutiy.(Tarjimon Abdulloh Shokirov). Tarix al-Xulafo. -T. : Sharq, 2020. – 472 B.
4. Islom ensiklopediyasi. -T. : O'zbekiston milliy ensiklopediyasi,2004.

VEB SAYTLAR:

1. Umar ibn Xattob. www.Islom.uz (veb sayti)
2. Roshid xalifalar davri : Umar ibn Xattob (r. a.). www.Old.muslim.uz (veb sayti).
3. Umar ibn Xattob. www.uz.wikipedia.org (veb sayti)